

“АХБОРОТ САВОДХОНЛИГИ” ТУШУНЧАСИ ИЛМИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА

Шахноза Анваровна Рахимова

с.ф.ф.д. (PhD), Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети “Ахборот кутубхона тизимлари” кафедраси
shaxnoz10@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ахборот саводхонлиги тушунчасининг илмий талқини ва ахборот саводхонлиги бўйича хорижий мамлакатларнинг меъёрий ҳужжатлари таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: ахборот маданияти, ёшлар, ахборот саводхонлиги, меъёрий ҳужжат, стандарт, таҳлил қилиш, малака

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена научная понятия информационной грамотности и анализ нормативных документов зарубежных стран по информационной грамотности.

Ключевые слова: информационная культура, молодежь, информационная грамотность, нормативный документ, стандарт, анализ, квалификация

ABSTRACT

This article presents the scientific concept of information literacy and an analysis of regulatory documents of foreign countries on information literacy

Keywords: information culture, youth, information literacy, regulatory document, standard, analysis, qualification

Сўнги йилларда республикамизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида ахборотлашган жамият сари ривожланиб борар эканмиз, ҳар бир инсон атрофида ахборот оқимларининг жамланмаси шу қадар катта, хилма-хил ва тармоқланганки, у ахборот муҳити қонунларини билиш ва ахборот оқимларини ҳаракатлантириш қобилиятини талаб қилади. Умумий маданиятнинг бир қисми бўлган ахборот маданияти инсон ижодий қобилиятлари йиғиндисиدير.

Мутахассисларнинг таъкидлашича[1], бугун ахборот шиддат билан янгилашиб, ҳажман ошиб бормоқда. Натижада, билимнинг ўсиш суръати илгарилаб кетмоқда. Бугунги кунда компьютерлар, уларнинг тармоқ ва тизимлари, улкан ҳажмдаги ахборот ресурсларидан оқилона фойдаланишда, айниқса, ахборот маданияти феноменининг глобал аҳамиятини англаш талаб этилади. Ахборот маданияти феномени ахборотлаштириш асрига ўтишнинг универсал ижтимоий муҳим категорияси сифатида хизмат қилади. Техника ва технологиянинг ривожланиши, ахборотлашган жамиятнинг шаклланиши, ўз навбатида, жамиятнинг ахборот маданиятига эга бўлиши – бу ҳар бир инсоннинг ўзлигини англашида, социумдаги ўрни ва вазифасини билишида катта аҳамиятга эгадир.

Ахборотлашган жамиятда кишиларнинг, хусусан, ёшларнинг ахборот маданиятига эришувида ахборот саводхонлиги босқичи мавжуд. Ахборот саводхонлиги ахборот функцияларини тушуниш, мазкур функцияларни амалга ошириш сифатини баҳолаш ва ўз-ўзини ифода этиш, шунингдек, ижтимоий жараёнларда иштирок этиш учун ахборотлар билан рационал ҳамкорликка киришишга урғу беради. Ахборот саводхонлиги шахсда ахборот маконида фойдаланилаётган технологиялардан қатъи назар ўзаро ҳамкорлик қилиш кўникмаларини онгли равишда шакллантириш ва ривожлантириш билан боғлиқ ҳисобланади.

Шахсни ахборот жамиятида яшашга ахборот орқали тайёрлаш муаммоси анъанавий равишда халқаро ҳамжамият ва энг аввало, халқаро ташкилотлар диққат марказида туради. ЮНЕСКО медиа ва ахборот саводхонлигининг ривожланишига кўмаклашади ва уни «инклюзив, очиқ, иштирокчи ва плюралистик билимлар жамиятини барпо этиш учун замин», деб ҳисоблайди. Масс-медиа ва ахборот технологияларининг инсонлар ҳаётига таъсирининг ўсиб бориши муносабати билан халқаро ҳамжамият олдида инсонни ахборот жамиятида яшашга тайёрлаш долзарб муаммо сифатида пайдо бўлди. Ушбу муаммолар ечими глобал даражада ЮНЕСКО ва ИФЛА (International Federation of Library Associations) ҳужжатларида, жумладан, Медиатаълим бўйича Грюнвальд декларациясида (1982 й.), «Ахборот саводхонлиги ва бутун умр давомида таълим олиш бўйича Александрия декларацияси»да (2005 й.), «Париж дастури ва медиатаълим бўйича 12 тавсия» (2007 й.) ҳужжатларида ўз ифодасини топган[2].

«Ахборот саводхонлиги» («Information literacy») ибораси, дастлаб, 1974 йилда АҚШ Дастурий таъминот ва ахборот саноати ассоциациясининг Президенти Пол Зурковски томонидан кутубхоналар ва информатика бўйича

миллий комиссия номидан ёзилган ҳисоботда қўлланилган. Зурковски ушбу иборани ахборот бўйича саводли, ўз муаммоларини ҳал қилишда бирламчи манбалардан ташқари, кенг қўламли ахборот воситаларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлган кишиларга нисбатан, уларнинг муайян техникаси ва кўникмаларига нисбатан ишлатган[3].

«Ахборот саводхонлиги» АҚШнинг кундалик ҳаёти, мактаблар, иш жойларида энг фаол тушунчага айланди. Ушбу тушунча эволюциясига расмий асос АҚШ Президенти маъмуриятининг ахборот саводхонлиги тўғрисидаги ҳисоботи бўлди. Унга кўра, ахборот саводхонлиги қуйидагича таърифланди: «Ахборотга бўлган эҳтиёжни ҳис қилиш, уни топиш, унга баҳо бериш ва ундан самарали фойдаланиш учун керак бўладиган малакалар тўпламидир»[4]. АҚШ Кутубхоналар уюшмасида ахборот саводхонлиги масаласига 1989 йилдан буён жиддий эътибор қаратиб келинади. Бу йўлда АҚШ Президенти ҳузурида махсус ишчи гуруҳи тузилган бўлиб, «Ахборот саводхонлиги» атамаси айнан мана шу ишчи гуруҳ фаолияти натижасида оммалашган [5].

Ахборот саводхонлигини ривожлантириш лозимлиги жамиятимизда ёшлар билан ишлашнинг асосий тамойилларидан бирига айланди. Фикр юритиш ва ахборотни баҳолаш ахборот саводхонлигини англашда янги мазмун касб этади. Ахборот саводхонлиги бўйича хорижий мамлакатларда турли меъёрлар ишлаб чиқилган. Хусусан, 1998 йили Америка Мактаб кутубхоналари уюшмаси ҳамда Таълимий коммуникация воситалари ва технологиялари уюшмаси томонидан ишлаб чиқилган «Талабаларнинг таълим олишдаги ахборот саводхонлиги стандартлари»ни киритиш мумкин. Унда 12 йиллик таълим тизимида таҳсил олаётган ўқувчилар учун ўрнатилган ахборот саводхонлиги стандартлари белгилаб берилган. Шунингдек, мазкур стандартлар ўрнига «Ўқувчиларни қўллаб-қувватлаш: мактаб кутубхоналари дастурлари учун йўриқномалар», деб номланган ҳужжат амалга киритилган бўлиб, унда кутубхонанинг технологиялар, амалий ўрганиш ва билим олиш даргоҳи сифатидаги аҳамиятига алоҳида урғу берилган.

АҚШда қабул қилинган «XXI аср талабаси учун стандартлар» деб номланган йўриқномада эса талабалар малака, манба ва билим олиш воситаларини қуйидаги мақсадларга йўналтириши лозимлиги белгиланган. Булар: маълумот излаш, танқидий ўйлаш, билим олиш, хулосалар ясаш, тегишли маълумотга асосланган ҳолда қарор қабул қилиш, билимни янги вазиятларга йўналтириш, янги билимларни яратиш, билим алмашиш ва шахсий камолот ҳамда эстетик жиҳатдан ўсишга интилишдир.

Мазкур стандартлар олий таълим соҳасидаги ахборот саводхонлиги масалаларига бағишланган баҳс-мунозаларда ҳал қилувчи аҳамият касб этган. Шу билан бирга, таъкидлаш керакки, ахборий саводхон киши мезонларига ҳам худди анъанавий зиёлига қўйиладигани сингари талаблар қўйилади. Чунончи зиёли киши бировнинг ижод маҳсулига дахл қилишдан ўзини тияди. Ахборот саводхонлигига эришган киши ҳам, гарчи маълумотлар очик манбаларда мавжуд бўлса-да, ундан кўр-кўрона ўзлаштиришдан ўзини асрайди. Унинг маънавий-ахлоқий сифатлари бунга йўл қўймайди. Бировнинг илмий-ижодий маҳсулидан истифода қилишнинг жамиятда ўзига яраша мезонлари, қонун-қоидалари мавжуд. Ҳар қандай шахс, хусусан, талаба-ёшлар ана шу қонун-қоидаларга оғишмай амал қилиш кўникмасини ўзлаштиргандагина уларни ахборий саводхон, ахборот маданиятини ўзлаштирган, деб аташ мумкин.

Шундай қилиб, «ахборот саводхонлиги» атамаси ишлатилганда дунёдаги кўплаб тадқиқотчилар ҳар қандай зиёли киши ахборотлашган жамиятда муваффақиятли фаолият юритиш учун фақат бир ёки бир нечта кўникмаларга эмас, балки катта билимлар комбинациясига, мукамал қобилиятларга ҳамда юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга бўлишни назарда тутадилар.

«Ахборот саводхонлиги»ни мураккаб тушунча сифатида таърифлаган рус мутахассислари ҳам унинг таркибига ахборотни қидириш (топиш), таҳлил қилиш, анъанавий муҳит (кутубхона, китоб)да ва янги, электрон муҳитда керакли маълумотларни олиш имкониятини киритишган. Бироқ рус мутахассислари «ахборот саводхонлиги» тушунчасини кенгрок, яъни шахснинг ахборот маданиятининг бир қисми сифатида тавсифлашган. Шахснинг ахборот маданияти, ахборот саводхонлигидан ташқари, ўзига хос ахборот дунёқарашига эга бўлиши, ахборот билим ва кўникмаларни эгаллашда ишонч шаклланиши, ахборотлашган жамиятда яшовчи индивиддан муайян томонидан қандай мақсадларга эришиш лозимлигини англаши; маълумотлардан тўғри фойдаланиш учун масъулиятни ҳис этиши кабиларни қамраб олади.

Ёшларда ахборот саводхонлигини оширишда қуйидагиларга эътиборни кучайтириш лозим:

- ахборот олиш, уни тасарруф этишда ахборотнинг мазмун-моҳиятига, унинг ҳақиқий эканлиги, қайси омилларга асосланганлиги ва қандай мақсадда тарқатилаётганига эътибор қаратиш;

- ахборотнинг қандай натижа бериши ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш, уни таҳлил қилиш, ижобий ва салбий томонларини аниқлаб, сўнгра муайян бир хулосага келиш;

- ахборотга онгли, юксак тафаккур билан ёндашиш ва уни керак ҳолларда синтез қилиш, салбий фикрларга қарши, ахлоқий-руҳий шароитлар яратиш;
- ахборотда ижобий фикрларни жонлантириш, тарғиб этишда миллий кадриятларга асосланиш. Бу ишни аниқ тарихий вазият билан ривожлантириш учун давом этаётган ички ва ташқи шароитлар билан муттасил боғлаб олиб бориш;
- мавжуд ахборотда жамиятдаги плюралистик илмий ғояларни сақлаган ҳолда, индивиднинг ўз фикрини эркин ифода этиши ва уни ҳимоя қилишига қаршилиқ қилмаслик.

REFERENCES:

1. Выступление Генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацуура на открытии Всемирного конгресса информационных агентств «Информационные вызовы XXI века» [Электронный ресурс] // <http://www.ifap.ru/pr/2004/040924a.htm>
2. Рахимова, Шахноза Анваровна. “ШАХСНИНГ АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕДИАКОМПЕТЕНТЛИК ЁНДАШУВЛАРИ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР МИСОЛИДА”. *SCHOLAR* 1, no. 32 (November 30, 2023): 86–105. Accessed March 25, 2024. <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5420>.
3. X.T.Xusanova. Social protection of the population - as a factor in the development of human capital. *Academic research in educational sciences* 3 (NUU Conference 2), 969-972. <https://cyberleninka.ru/article/n/a-olini-izhtimoiy-imoyalash-inson-kapitalini-rivozhlantirish-omili-sifatida>
4. Кей Энн Кассел ва Ума Хайрмат. XXI асрда маълумот ва ахборот хизматлари: иккинчи таҳрир.—Тошкент: Vaktria press, 2014.— Б.325.
5. Гендина Н.И. Информационная грамотность и информационная культура личности: международный и российский подходы к решению проблемы//Проблемы образования.— №5—2007.— С.58-69.